

PROTECȚIA COPIILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI

PAVLENCU Mariana

doctor în drept, conferențiar universitar
Șef al catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0003-0074-5267

Summary. *Violence threatens not only children's chances of survival and health, but also their emotional well-being and future prospects. Acts of violence that a child is subjected to or witnesses at a young age, when the brain and body are at an important stage of development, can cause lifelong damage. They affect children's physical and mental health, compromise their ability to learn and socialize, and undermine their development as functioning adults and good parents later in life. Poverty and low living standards, alcohol consumption and migration of parents with children left alone at home increase the risk of child neglect, abuse or exploitation. Abandonment and institutionalization of children are also forms of violence. And institutionalized children are perceived as particularly vulnerable.*

Keywords. *violence, physical health, mental capacity, threat, chance, abandonment, institutionalization, vulnerable.*

Una dintre cele mai grave și răspândite infracțiuni cu care se confruntă societățile contemporane, lezând drepturile și demnitatea umană a membrilor acestora poate fi considerată violența față de copii. Fenomenele respective persistă în toate statele lumii, indiferent de modul de organizare politică sau economică a acestora, bunăstarea societății, rasă, cultură.

Violența față de copii rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea țărilor, inclusiv pentru Republica Moldova. Din lipsa unui sistem eficient de raportare a cazurilor suspecte de abuz asupra copiilor, datele oficiale nu reflectă dimensiunea reală a acestui fenomen.

Reieșind din diferite cercetări a fenomenului violenței, putem deduce, că îi sun caracteristice utilizarea puterii de orice natură pentru a leza integritatea fizică, psihică sau morală a unei persoane sau colectivități. Aceasta poate lua forma unor acțiuni fizice (loviri cu diferite obiecte, cu pumnul, piciorul) sau a unor expresii verbale (insulte, amenințări, strigăte). În dicționarele explicative, cuvântul „violență” trimite la ceea ce se efectuează cu o forță intensă, brutală și deseori distructivă, la abuzul de forță pentru a constrânge pe cineva la ceva [1].

Prevenirea și combaterea violenței în familie, ca element al politicii naționale de ocrotire și sprijinire a familiei, reprezintă o preocupare majoră a Guvernului Republicii Moldova. Prin adoptarea legii-cadru cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie s-a făcut un pas important în crearea mecanismului instituțional și operațional de soluționare a cazurilor de violență în familie, marcând asumarea și implementarea de către Republica Moldova a angajamentelor internaționale de respectare a drepturilor omului.

În ultima perioadă de timp, termenul de violență este folosit frecvent în numeroase publicații, rapoarte, statistici, materiale științifice cât și în mass-media. Diferitele forme de violență se află pe agenda politică a instituțiilor naționale și internaționale. În 1996, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că „violența este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică la nivel global”. În 2002, OMS a publicat primul Raport Global privind violența și sănătatea [2].

În „Studiul Organizației Națiunilor Unite privind violența asupra copiilor” (2006) se arată că la nivel global, peste 40 de milioane de copii sub 15 ani cad victime violenței în fiecare an, cu toate acestea, 97% din ei nu beneficiază de aceeași protecție legală împotriva violenței ca și adulții. Consiliul Europei a lansat în 2002 un proiect în care s-au implicat 41 de țări europene, pentru a cerceta care este imaginea asupra violenței cotidiene în lume. Violența școlară a fost una dintre preocupările acestei inițiative [3].

Așa cum arată cercetările realizate în Moldova și experiența organizațiilor care activează în domeniul drepturilor omului, violența asupra copiilor este o gravă problemă socială. Conform studiului Ministerului Educației și UNICEF „Violența asupra copiilor”¹ (2007), 25% dintre copii spun că sunt bătuți de părinți, 13% - pedepsiți fizic de profesori, 10% - cunosc pe cineva care a fost abuzat sau molestat sexual, 40% de părinți cu copii de până la 7 ani aplică bătaia ca metodă de „educație” [4]. Datele oferite în 2010 de Biroul Național de Statistică arătau un număr alarmant de copii victime ale infracțiunilor². Conform aceleiași surse, 109 mii de copii sunt exploatați prin muncă [5].

Ne cătând la aceasta, în ultimii ani, incidența crimelor comise împotriva copiilor a crescut considerabil. În acest context, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului și-a exprimat în anul 2009, în cadrul observațiilor finale cu privire la Raportul Republicii Moldova în ceea ce privește implementarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, îngrijorarea precum că abuzul și neglijarea față de copii rămân în continuare a fi larg răspândite [6].

Fenomenul violenței asupra copiilor amenință nu doar șansele de supraviețuire și sănătatea copiilor, ci și bunăstarea lor emoțională și viitoarele perspective. Actele de violență la care un copil este supus sau martor la o vârsta fragedă, atunci când creierul și corpul se află la o etapă importantă a dezvoltării, pot provoca daune pe tot parcursul vieții. Acestea afectează sănătatea fizică și mintală a copiilor, le compromit capacitatea de a învăța și a socializa, și le subminează dezvoltarea ca adulți funcționali și părinți buni mai târziu în viață.

Fenomenul violenței asupra copilului rămâne unul ascuns și subraportat, un fenomen ce afectează mai ales copiii din grupurile vulnerabile, dar căruia îi cad victime copiii din toată societatea. De cele mai multe ori, datele statistice surprind

manifestările cele mai violente și cazurile cele mai dramatice ale violenței cu victime copii. Violența împotriva copiilor acasă este o normă socială, nefiind combătută chiar și atunci când are loc în public. În timp ce puțini părinți din Moldova consideră că violența poate fi aplicată pentru educarea copilului, aproape jumătate încă mai cred că bătaia este o formă acceptabilă de disciplină, iar 16% dintre părinți recunosc că și-au bătut copilul mai mic de un an [4].

Sărăcia și nivelul scăzut de trai, consumul de alcool și migrația părinților cu copii lăsați singuri acasă sporesc riscul neglijării, abuzării sau exploatării copiilor. Atât nivelul scăzut de educație, sărăcia, lipsa de informații cu privire la drepturile copilului, protecția copilului și metodele alternative de creștere și educare a copiilor sunt doar câțiva factori de risc pentru apariția de comportamente cu impact negativ asupra dezvoltării copiilor, comportamente ce reprezintă grave încălcări ale prevederilor Convenției Drepturilor Copilului.

Expunerea copiilor la violență în propriile familii, în mod regulat, prin asistarea la conflicte violente și certuri între părinți, încalcă reglementările în vigoare cu privire la protecția copilului și pot afecta în mod grav bunăstarea acestuia, dezvoltarea personală și interacțiunea socială în copilărie și în viața de adult.

De asemeni un alt mediu în care copiii uneori devin victime a violenței este și mediul școlar. Comunitățile școlare se confruntă cu diferite manifestări de violență printre care cele mai semnificative sunt bullying-ul (forme de violență repetată asupra unui elev de către alți elevi), de obicei asociat cu discriminarea, homofobia sau rasismul, violența fizică și verbală între elevi, dar și între profesori și elevi.

Acest fenomen este unul stringent care afectează la etapa actuală societatea contemporană. Acesta reprezintă o gravă formă de agresiune ce se poate manifesta la indivizi de toate vârstele. În cadrul acestui fenomen bullying, întotdeauna va exista un agresor - cel ce hărțuiește, și o victimă - cea hărțuită. Ambele poziții generează efecte importante pe termen lung în dezvoltarea emoțională a persoanei. Fie că sunt victime, agresori sau chiar martori al acestui proces, viețile lor pot fi profund marcate de consecințele acestui comportament abuziv. De aceea, depistarea și corectarea unui asemenea comportament reprezintă o prioritate pentru subiecții fenomenului dat. Comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când sunt prezente diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă... Copiii foarte ușor preiau acest comportament de la adulți, copiii mai mari preiau din sursele vizualizate cum ar fi televizorul, internetul.

Specialiștii au elaborat pe parcursul timpului diverse tipologii ale violenței. O parte dintre acestea pun în discuție faptul că există grade diferite de violență,

care poate fi considerată ca un continuum, de la forme minore – împingere, bruscare, gesturi fizice, expresii verbale jignitoare – până la forme majore și chiar letale [7].

O primă tipologie ar fi *violența directă*, care este definită drept comportamentul unei persoane îndreptat împotriva altei persoane, care în mod intenționat amenință, încearcă să producă sau produce rănirea fizică a acesteia.

Violența indirectă se referă la situațiile în care agresorul se folosește de structura socială și de ceilalți pentru a prejudicia ținta, el nefiind implicat în mod direct (bârfe, răspândirea de zvonuri depreciative la adresa unei persoane, marginalizare socială). Există o mare probabilitate ca abuzatorul să treacă neobservat și să nu suporte consecințele comportamentului său. Sociologul Johan Galtung a folosit termenul de „violență structurală” cu referire la violență ca parte constitutivă a sistemului social, care iese la lumină atunci când apar raporturi inegale de forță și, prin urmare, șanse inegale de viață (de ex. inechitatea distribuirii veniturilor, a șanselor de educație etc.) [3].

De asemeni violența poate fi considerată drept un abuz iar în funcție de planul de manifestare a abuzului, se distinge: - *violența fizică*, efectele căreia vizează atât sănătatea și integritatea corporală a victimei, cât și starea sa psihologică: imagine de sine negativă, teamă, depresie; - *violența verbală*, psihologică, afectează în principal stima de sine: victimele se simt devalorizate, își pierd încrederea în posibilitățile proprii, devin anxioase (extrem de neliniștite și nesigure). În dependență de ținta acțiunilor violente, violența se împarte în trei tipuri: - *violența față de sine*: cum ar fi sinuciderea, abuzul și comportamentul autodestructiv (fizică, psihologică, privațiuni, neglijența față de sine); - *violența interpersonală*: violență provocată de o altă persoană sau de un mic grup de indivizi (violența familială, de cuplu, comunitară - între persoane care nu sunt rude și care pot chiar să nu se cunoască); - *violența colectivă*: violență provocată de grupuri mai mari, cum ar fi statele, grupurile organizate [8].

În Republica Moldova prevederile Legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie definesc următoarele tipuri de violență [9]:

- *violență fizică* - vătămare intenționată a integrității corporale ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acțiuni cu efect similar;

- *violență sexuală* - orice violență cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relații interpersonale, cum ar fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepție, hărțuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituției; orice comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv

prin mângâieri, sărutări, pozare a copilului și prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acțiuni cu efect similar;

- *violență psihologică* - impunere a voinței sau a controlului personal, provocare a stărilor de tensiune și de suferință psihică prin ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, șantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin amenințări verbale, prin afișare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare în viața personală; acte de gelozie; impunere a izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială; izolare de familie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituției de învățământ; deposedare de acte de identitate; privare intenționată de acces la informație; alte acțiuni cu efect similar;

- *violență spirituală* - subestimare sau diminuare a importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derâdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare;

- *violență economică* - privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate; abuz de variate situații de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicere a dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune; control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune; refuz de a susține familia; impunere la munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv a unui membru de familie minor; alte acțiuni cu efect similar.

Este important să nu omitem acest fenomen de pe agenda noastră, să nu-l ignorăm, să-l minimalizăm, să nu-l considerăm că este ceva „normal”, ceva „firesc” să se întâmple între persoane sau justificându-l prin faptul că între indivizi a fost prezentă totdeauna această tentativă de a se tachina reciproc dar de fapt nu este similar cu tachinarea reciprocă. Cu regret violența a devenit o parte componentă a realității zilelor noastre, având diferite forme de manifestare. La nivel global și la nivel național acest fenomen afectează un cerc tot mai mare de persoane. Toate persoanele implicate în acest fenomen suferă, cel ce agresează, cei ce sunt supuși agresării, suferă martorii care asistă uneori neputincioși la asemenea situații fie din frică sau din incapacitatea de a acționa. Aceste grupuri de persoane sunt în suferință și sunt supuși riscului să rămână cu sechele în plan psihologic, ba uneori și cu anumite probleme de sănătate mintală, atât la vârsta la care sunt ei cât de cele mai dese ori pot rămâne afectați pe tot restul vieții [10].

În rezultatul numeroaselor cercetări s-a determinat că cu regret violența verbală și fizică este încă prezentă și tolerată în unele școli drept metode

pedagogice. Astfel un procent de 86 % dintre copii au spus că sunt certați atunci când greșesc, 33% au fost jigniți de profesori, iar un procent de 7% au spus că au fost bătuți de profesori. Abuzul fizic are o frecvență de apariție dublă în mediul rural, în rândul băieților și mai ales în rândul copiilor de etnie romă [11].

În realitate nu doar școala se ocupă de educarea și formarea unui copil și nu doar școala este responsabilă de evoluția acestora, un element important este relația părinților cu copiii lor. Legătura între părinți și copii este foarte importantă și este o resursă în dezvoltarea copiilor, iar acest aspect ar trebui să-i determine pe părinți să fie mult mai implicați.

Pentru a avea o societate protejată și în siguranță toți membrii societății au nevoie de a asigura și respecta în viața de toate zilele norme social-educative, cum ar fi: respectul unul față de altul, să înțeleagă că orice acțiune negativă va crea disconfort celor din jur, în situațiile critice să fie dispuși spre comunicare dialogând prietenos pentru a depăși mai ușor situația în care s-a pomenit. Să contribuie fiecare la construirea și menținerea unor relații sănătoase în societate sau de câte ori va fi necesar să solicite ajutor. Fiecare membru din societate este valoros și poate fi parte a schimbării.

Referințe:

1. Dicționar explicativ al limbii române. [Accesat 05.09.2022] Disponibil: <https://dexonline.ro/>
2. Studiul privind experiențele adverse din copilărie (EAC), [Accesat 07.09.2022] Disponibil: https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/373382/mda-ace-report-rom.pdf
3. Abuzuri asupra copiilor – implicații, [Accesat 05.09.2022] Disponibil: <https://muhoz.org/abuzurile-asupra-copiilor--implicatii-miron-ctlina.html>
4. Violența împotriva copiilor, [Accesat 31.08.2022] Disponibil: http://www.unicef.org/moldova/Violence_against_children_ro.pdf
5. Culegerea statistică „Infraționalitatea în Republica Moldova” [Accesat 09.09.2022] Disponibil: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Infraționalitatea/Criminalitatea_editia_2010.pdf
6. Raportul privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova [Accesat 15.09.2022] Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_copil_2017def.pdf
7. Material suport în domeniul activităților de prevenire a violenței față de copii pentru cadre didactice, psihologi școlari și specialiști din DRÎTS elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului. [Accesat: 19.09.2022] Disponibil: https://drepturilecopilului.md/files/Material_suport_Fenomenul_violentei_fata_de_copii.pdf

8. Raportul copiilor despre respectarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, [Accesat 12.09.2022]: Disponibil: <https://cupdf.com/document/fenomenul-violenei-faf-de-copii-drepturile-copilului-nivelul-de-viaf.html?page=1>
9. Legea nr.45 din 01-03-2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56 art.178.
10. Interviu cu psihologul Tatiana Calmațui, [Accesat 07.09.2022] Disponibil: <http://viitorul.org/ro/content/interviu-cu-psihologa-tatiana-calma%C8%9Bui-%E2%80%9Eviolen%C8%9Ba-este-o-maladie-care-afecteaz%C4%83-societatea-0>
11. Studiu privind incidența violenței asupra copiilor, [Accesat 12.09.2022] Disponibil: <https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/90/90746705-4fd6-4843-b16c-055a66a81abb.pdf>

